

PHYSICAL SCIENCES

UDC 621.315.592

FORMATION OF COMPLEXES OF IMPURITY ATOMS NICKEL AND MANGANESE IN SILICON

Tursunov Mamasobir Ochildiyevich*Doctor of Philosophy in physical and mathematical sciences,
Termez State University, Termez city, st. Barkamol avlod-43, Uzbekistan*

УДК 621.315.592

ОБРАЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ НИКЕЛЕМ И МАРГАНЦЕМ В КРЕМНИИ

Турсунов Мамасобир Очилдиевич*доктор философии по физико-математическим наукам, PhD, Термезский государственный университет, ул. Баркамол авлод-43, г. Термез, Узбекистан*

Abstract

It has been shown that the electrical properties of silicon containing binary nanocomplexes differ from the properties of conventional semiconductors, including silicon doped with various impurity atoms, with optical and electrical properties. Nanocomplexes that form silicon when manganese and nickel are introduced at high temperatures have been reported to affect optically active oxygen. The results obtained show that doping with manganese and nickel helps to reduce the concentration of optically active oxygen.

Аннотация

Показано, что электрические свойства кремния, содержащего бинарные наноконплексы, отличаются от свойств обычных полупроводников, в том числе кремния, легированного различными примесными атомами, с оптическими и электрическими свойствами. Сообщалось, что наноконплексы, которые образуют кремний, когда марганец и никель вводятся при высоких температурах, влияют на оптически активный кислород. Полученные результаты показывают, что легирование марганца и никеля способствуют уменьшению концентрации оптически активного кислорода.

Keywords: silicon, diffusion, complex, manganese, IR quenching, photoconductivity.

Ключевые слова: кремний, диффузия, комплекс, марганец, ИК гашение, фотопроводимость.

Как известно, количество термических и радиационных дефектов в кремнии в основном определяется концентрацией оптически активного кислорода. Поэтому управление концентрацией такого кислорода представляет большой технологический интерес. Изучение процесса геттерирования кислорода никелем является особенно актуальным, так как атомы никеля в кремнии имеют достаточно высокую растворимость $N \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$, сравнимую с кислородом, и в основном находятся электронейтральном состоянии [1-4].

В качестве исходного материала был использован монокристаллический кремний р-типа с $\rho = 3 \text{ Ом} \cdot \text{см}$ и n-типа с $\rho = 100 \text{ Ом} \cdot \text{см}$, полученный методом Чохральского. В этих образцах концентрация оптически активного кислорода составляла $N_{\text{O}_2} = (5 \div 6) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Плотность дислокаций - $S = 10^3 \text{ см}^{-2}$. Размеры образцов $1 \times 4 \times 0.8 \text{ мм}^3$.

После изготовления образцов, они подвергались механической шлифовке и полировке (алмазная паста 0.5 мкм), а затем очистке растворителями и химическому травлению с смеси HF-HNO₃ в соотношении 1:3 (полирующий травитель) 1 минуту.

Диффузия никеля из нанесенного слоя толщиной 1 мкм проводилась в кварцевых ампулах, отка-

чанных до остаточного давления 10^{-3} Па , при температуре $T = 1200^\circ \text{C}$ и времени диффузии 30 минут. Время диффузии выбиралось таким образом, чтобы обеспечить равномерное легирование образцов по всему объёму. Никелевый слой получался термическим вакуумным напылением (остаточное давление 10^{-4} Па) на нагретый до 350°C образец.

После диффузии никеля образцы травились в чистой HNO₃ для снятия остатков никеля в течение 60 секунд, а затем в полирующем травителе в течение 20 секунд, и механически полировались.

Диффузия марганца проводилась из газовой фазы в откачанных кварцевых ампулах с остаточным давлением не более $P \sim 10^{-3} \text{ Па}$. Диффузия проводилась при температуре $T = 1300^\circ \text{C}$. Время диффузии - 30 минут. В качестве диффузанта был использован металлический марганец с чистотой 99,999 %. Диффузия проводилась по технологии [5,6] позволяющей исключить сильную эрозию поверхности образцов, которая имеет место при обычной технологии диффузии. После легирования марганцем, образцы шлифовались со всех сторон по 50 мкм, чтобы удалить поверхностный слой силицидов марганца [7] и механически полировались.

Для получения контрольных образцов (Si <контрольный>) проводилась такая же термическая, химическая и механическая обработки, как и для «диффузионных» образцов.

Электрические параметры образцов определялись методом эффекта Холла. Для всех образцов контакты были получены методом химического осаждения никеля из гипофосфитного раствора. [8]

Оценка содержания кислорода (концентрации атомов оптически активного междоузельного кислорода $N_{O^{opt}}$) производилось по спектрам ИК-пропускания в области 9.1 мкм (1106 см^{-1}), измеренным на инфракрасном спектрометре ФСМ-1202 при комнатной температуре [9-12].

Оценка концентрации $N_{O^{opt}}$ производилась по известным формулам [13-15].

$$N_o^{OIT} = 3.3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ln \frac{I}{I_0} \quad (1)$$

Где I и I_0 - интенсивности падающего и прошедшего света, d -толщина образца.

Электрические параметры ($T=300\text{K}$) и концентрация кислорода в исходных образцах показаны в таблице 1.

Зависимость относительной величины пропускания света исходных образцов (до диффузии Ni и Mn) в области 9.1 мкм (1106 см^{-1}) от длины волны падающего излучения показана на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость величины пропускания света исходных образцов от длины волны падающего излучения. 1. Чохральский 2. Бестигельной зонный плавки.

Таблица 1.

Электрические параметры образцов, измеренные по эффекту Холла
Средние значения параметров исходных образцов.

Исходный материал	Тип проводимости	ρ , Ом·см	μ , В·с/см ²	Концентрация носителей заряда, см ⁻³	Концентрация оптически активного кислорода, $N_{O^{opt}}$
КДБ-3	p	3,2	252	$7,7 \cdot 10^{15}$	$5,7 \cdot 10^{17}$
КЭФ-100	n	97	1340	$4,8 \cdot 10^{13}$	$5,7 \cdot 10^{17}$

1. Взаимодействие примесей Ni и кислорода.

После диффузии никеля концентрацию междоузельного оптически активного кислорода в образцах кремния измеряли Фуре-спектрометром в области 1106 см^{-1} (9 мкм) (рис. 2).

Рис. 2 - Зависимость пропускания образца от длины волны падающего излучения (1 – легированный никелем, 2 - контрольный образец).

Для примера концентрация оптически активного кислорода после диффузии Ni была рассчитана по имеющимся данным:

1) Для легированных никелем образцов - Si<Ni>, полученных на базе КЭФ-100.

$$N_o^{OПТ} = 3.3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ln \frac{I}{I_0} = 1.8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3} \quad (2)$$

2) Для контрольных образцов - Si <контрольный>

$$N_o^{OПТ} = 3.3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ln \frac{I}{I_0} = 4.9 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3} \quad (3)$$

3) Относительное изменение концентрации кислорода в образцах Si <Ni> относительно контрольных

$$\frac{(N_o^{OПТ(контрольный)} - N_o^{OПТ(Ni)})}{N_o^{OПТ(контрольный)}} = \frac{(4.9 \cdot 10^{17} - 1.8 \cdot 10^{17})}{4.9 \cdot 10^{17}} = 0.6$$

Таким образом, легирование кремния никелем приводит к уменьшению концентрации оптически активного кислорода на 60 %.

Для материала КДБ-5 получены аналогичные результаты.

Эти результаты могут быть объяснены химическим взаимодействием атомов никеля и кислородных оптически активных центров, что приводит к их частичному разрушению. Параметры образцов после диффузии Ni показаны в таблице 2. Из таблицы видно, что электрические параметры образцов меняются слабо.

Таблица 2.

Электрические параметры образцов, измеренные по эффекту Холла
Параметры образцов после диффузии Ni.

Исходный материал	примесь	Тип	ρ , Ом·см	μ , В·с/см ²	Концентрация носителей заряда, см ⁻³	Концентрация оптически активного кислорода, N _o ^{опт}
КЭФ-100	Ni	p	3·10 ²	223	9.3·10 ¹²	2.5·10 ¹⁷
КЭФ-100	контроль	n	115	1390	3.9·10 ¹³	5.4·10 ¹⁷

2. Взаимодействие примесей Mn и кислорода.

После диффузии марганца концентрацию междоузельного оптического активного кислорода в

образцах кремния измеряли Фуре спектрометром в области 9 мкм (1106 см⁻¹) (Рис.3).

Рис. 3. Зависимость пропускания света образцов, легированных марганцем, от длины волны падающего излучения. 1 - Si<Mn>, 2 - контрольный образец.

Концентрация оптически активного кислорода после диффузии Mn была рассчитана по имеющимся данным (для образцов на основе КДБ-3):

1) Для легированных марганцем образцов - Si<Mn>

$$N_o^{OPT} = 3.3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ln \frac{I}{I_0} = 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3} \quad (4)$$

2) Для контрольных образцов - Si <контрольный>

$$N_o^{OPT} = 3.3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ln \frac{I}{I_0} = 3.15 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3} \quad (5)$$

3) Относительное изменение концентрации N_o^{OPT} в образцах Si <Mn> и относительно контрольных

$$\frac{(N_o^{OPT(\text{контрольный})} - N_o^{OPT(\text{Mn})}) / N_o^{OPT(\text{контрольный})}}{(3.15 \cdot 10^{17} - 3 \cdot 10^{17}) / 3.15 \cdot 10^{17}} = 0.05$$

Таким образом, легирование кремния марганцем приводит к уменьшению концентрации оптически активного кислорода на 5 %.

Эти результаты также могут быть объяснены химическим взаимодействием атомов марганца и кислородных оптически активных центров, однако из-за низкой растворимости марганца в кремнии при температуре диффузии эффект воздействия мал [16,17].

Таблица 3.

Электрические параметры образцов, измеренные по эффекту Холла
Параметры образцов после диффузии Mn.

Исходный материал	при- месь	Тип	ρ , Ом·см	μ , В·с/см ²	Концентрация но- сителей заряда, см ⁻³	Концентрация оптически активного кислорода, N_o^{OPT}
КДБ-3	Mn	p	4.5	218	$6.4 \cdot 10^{15}$	$3 \cdot 10^{17}$
КДБ-3	кон- троль	p	3.2	252	$7.7 \cdot 10^{15}$	$3.15 \cdot 10^{17}$

Из таблицы 3 видно, что электрические параметры образцов также меняются слабо.

Рис.5. Инфракрасное гашение фотопроводимости кремния с нанокластерами атомов марганца при $T = 100\text{K}$, $\rho = 3,3 \cdot 10^4$ Ом см.

Таблица 4.

Электрические параметры образцов, измеренные по эффекту Холла.

Исходный материал	примесь	Тип	ρ , Ом·см	μ , В·с/см ²	Концентрация носителей заряда, см ⁻³
КДБ-3	Mn	p	$3.3 \cdot 10^4$	63	$3 \cdot 10^{12}$

Заключение

На основании экспериментов можно сказать, что концентрация кислорода в кремнии легированном никелем и марганцем уменьшается. Концентрация кислорода, в образцах, легированных никелем уменьшается на 60%, а легированных марганцем только на 5 %. Эти результаты могут быть объяснены химическим взаимодействием атомов никеля и марганца и кислородных оптически активных центров, однако из-за низкой растворимости марганца в кремнии при температуре диффузии эффект его воздействия мал.

Обнаруженные новые аномальные фотоэлектрические свойства в кремнии с наноконкомплексами атомов марганца показывают, что формированием комплексов примесных атомов можно существенно изменять электрические и фотоэлектрические свойства материала, а также обнаружить в этих материалах ряд новых физических явлений, которые отсутствуют у обычных легированных полупроводниковых материалов. Для объяснения физических процессов этих аномальных явлений требуются более детальные исследования в зависимости от природы, структуры, состава и концентрации примесных комплексов.

Список литературы

1. М.К. Bakhadir Khanov, Kh.M. Iliev, M.O. Tursunov, S.B. Isamov, S.V. Koveshnikov, M.Kh. Majitov. Electrical Properties of Silicon Doped with Manganese via High-Temperature Diffusion // *Inorganic Materials*. 2021. Vol. 57, No. 7, pp. 655-662. <https://doi.org/10.1134/S0020168521070013>
2. Bakhadyrkhanov, M.K., Isamov, S.B., Zikrillayev, N.F., Tursunov M.O. Anomalous Photoelectric Phenomena in Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // *Semiconductors*, 2021. Vol. 55, No. 6, pp. 542–545. <https://doi.org/10.1134/S1063782621060038>
3. Ismailov K.A, Iliev X.M, Tursunov M.O, Ismaylov B.K. Formation of complexes consisting of impurity Mn atoms and group VI elements in the crystal lattice of silicon. // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2021, Vol. 24, No. 3, pp. 255–260. <https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.255>
4. М.К. Бахадирханов, Х.М. Илиев, М.О. Турсунов, С.Б. Исамов, С.В. Ковешников, М.Х. Маджитов. Электрические свойства кремния, легированного марганцем методом высокотемпературной диффузии // *Неорганические материалы*. 2021, Т.57, Вып 7, С. 685-692.
5. М.К. Бахадырханов, С.Б. Исамов, Н.Ф. Зикриллаев, М.О. Турсунов. Аномальные фотоэлект-

рические явления в кремнии с нанокластерами атомов марганца // Физика и техника полупроводников. Т. 55, Вып. 6, С. 489-492.

6. Iliev Kh.M, Tursunov M.O., Koveshnikov S.V., Khudaynazarov Z.B. Research of properties of silicon with binary nanoclusters with participation of Mn and Se atoms // Semiconductor Physics and Microelectronics. 2020, Vol. 2, Issue 2. pp. 59–62.

7. Х.М.Илиев, М.О.Турсунов, С.В.Ковешников, А.С.Аллаёров. Энергии связи комплексов марганца с элементами VI группы в решетке кремния // VII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и Энергосбережение: теория и практика» г. Кемерово, 7-9 декабря 2022. С. 227, 1-5.

8. Бахадырханов М.К., Илиев Х.М., Исамов С.Б., Тачилин С.А., Зикриллаев Н.Ф., Ибодуллаев Ш.Н., Турсунов М.О. Особенности фотоэлектрических свойств кремния с нанокластерами атомов марганца в области $\lambda=1,5...2,5$ мкм // Приборы. Россия, 2019, Т.231, Вып 10, С. 52-55.

9. Iliev Kh.M., Tursunov M.O., Ismaylov K.A. Interaction of manganese with O, S, Se and Te impurities // Science and Education in Karakalpakstan – Nukus, 2021. – Vol. 18. – № 3. – Pp. 9-13.

10. Бахадырханов М.К., Илиев Х.М., Турсунов М.О. Каршиев Ш.Ж Interaction of nickel atoms with group VI impurities in the silicon lattice // Polish journal of science. 2022. - № 52, - Pp. 52-54.

11. Зикриллаев Х.Ф., Турсунов М.О., Каршиев Ш.Ж. Кремнийга легирланган никел ва селен бинар комплексларнинг ўзаро таъсирлашувини тадқиқ этиш // Eurasian journal of academic research. 2022, June. Vol. 2, - № 6. – Pp. 497-499.

12. Илиев Х.М., Турсунов М.О., Тачилин С.А. Влияние легирования марганцем на концентрацию

кислорода в кремнии. // VII Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛАПЛАЗ-2021. В.2. Ч.1., 23 – 26 марта 2021 г. – Москва. – С. 215-216.

13. Илиев Х.М., Турсунов М.О., Ковешников С.В. Новые функциональные материалы для фотоэнергетики на основе кремния // VI Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» 8-10 декабря 2021 г. – Кемерово. – С.221-225.

14. Tursunov M. Iliev Kh. Abdiev U.B. Bobomuatov S. Research of properties of silicon with binary complexes involving Mn and S atoms // Norwegian Journal of development of the International Science. 2023, June. Vol. 2, - №118. – Pp. 55-59.

15. Илиев Х.М., Турсунов М.О., Исамов С.Б., Ковешников С.В. Влияние легирования никелем и марганцем на концентрацию кислорода в кремнии // Фан ва жамият – Nukus, 2022. – S. 2. – №. 4. – С. 7-10.

16. Турсунов М.О, Илиев Х.М., Хужаназаров У.М., Шопулатов Ш.Ш. Взаимодействия марганца и кислорода в решетке кремния при высоких температурах // Международной научной конференция “Тенденции развития физики конденсированных сред” 30-31 октября 2023 г. – Фергана, С. 52-54.

17. Турсунов М.О., Илиев Х.М., У.М.Хужаназаров, Ш.Ш.Шопулатов. Фотоэлектрических свойств р-п перехода, сформированного теллуром совместно с марганцем в решетке кремния // VIII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» 6-8 декабря 2023 г. – Кемерово. – С. 2127-1-4.